

存世孤品 —— 银质齐国“𧇵”圆币

原创 泛红山玉研究 泛红山玉研究 2025年9月2日 20:01 河北

先秦战国时期是中国货币制度从萌芽走向成熟的关键阶段，各诸侯国因地制宜，铸币形制和铭文风格迥异，形成了丰富多彩的先秦货币体系。在这一时期，铜币是最主要的流通介质，诸如齐国早期刀币、燕国钩币、赵国大布等，存世已极为稀少，且因其历史背景特殊，市场价格往往可达数万元至数十万元人民币。可以说，**先秦战国铜币是收藏市场上的重量级门类**，其形制、铭文和工艺，均承载着深厚的历史信息和学术价值。

然而，在铜币已如此珍贵的背景下，银质货币的稀罕程度更是稀上加稀。银在战国时期属于高价值金属，主要用于贵族财富储藏、国与国之间的贸易结算、或特殊用途的赏赐与祭祀。**能够进入实际铸币环节的银器，存世极为有限**。齐国

“𧇵”银质圆币，不仅材质稀罕，而且是目前所知唯一存世实例——**真正意义上的孤品，其重要性无可替代。**

此币直径45.5毫米、孔径23.5毫米、厚1.0毫米、重12.0克，形制规整，正面铸有清晰的“𧇵”字铭文。学界推测，“𧇵”可能与齐国益都地区相关，后又研究认为“𧇵”可能为贵金属的重量单位。**铭文字体古朴厚重，线条略显生涩，极具战国晚期铸币特征。**

经80倍显微放大检测，币面与铭文边缘可见自然粗糙纹理，并伴有细微气孔，这是传统陶模铸造过程中金属冷却收缩所留下的典型痕迹。

币面锈蚀呈不规则分布，局部边缘略显模糊，划痕方向杂乱、深浅不一，显示出长时间埋藏与自然磨损的真实痕迹。

在特定光照下，币表显现出微蓝、紫及金黄交织的彩光，色泽层次丰富、过渡自然，正是银质古币经过两千余年氧化所形成的独特宝光。**现代仿制虽可化学模拟彩光，却难以复制其深邃与真实感。**

与战国时期的铜币相比，战国的银币更具有收藏价值：

1. **稀缺性绝对突出** —— 铜币虽已珍贵，但银币的存世量低至千分之一，而齐国“𧇧”银质圆币更是唯一已知实物。
2. **学术与文化价值并重** —— 铭文及其地域背景，可能为研究齐国经济、货币制度、地方政区与贸易网络提供关键证据。
3. **市场潜力巨大** —— 在铜币拍出数十万元高价的前提下，银质孤品的溢价空间极为可观。2024年，一枚战国晚期银质布币在国际拍卖会上以180万元人民币成交，足见其市场竞争力。

对于顶级藏家而言，这不仅是一件孤品，更是一段跨越两千余年的历史见证——它承载着齐国的经济战略、贵族财富的流转，以及当时的工艺水准与审美观念。**它的出现，为战国银币体系揭开了极罕的一页。**

此枚“𧇵”银质圆币，和铜质“𧇵”币对比。

W 維基百科- Wikipedia

齊國圓錢- 維基百科，自由的百科金書 众号 · 泛红山玉研究

吉林省金融教育示范基地

吉林省金融教育示范基地

公众号 · 泛红山玉研究

战国时期的圆形钱币,书法... 公众号: 之山玉研究

结语

从战国铜币的珍惜到银币的珍奇，**银质齐国“𧇵”圆币以其孤品地位傲视群雄**。在收藏市场中，其潜在的学术价值和投资回报使之成为藏家追逐的焦点。未来，随着研究深入和市场热度持续攀升，“𧇵”圆币的价值或将再创新高，值得收藏界和历史学家高度关注。

精品欣赏

世界之最——没有之一！

如您感觉文章对您还有点帮助，请关注下期文章，並帮忙“转发”和点击一下右下角“正在看”。

拜托了您呐——🙏🙏🙏

泛红山玉研究

喜欢作者

